

18 Waldschwingel-Tannen-Buchenwald (*Festuco-Abieti-Fagetum*)

Beschreibung¹

Buche und Tanne dominieren, dazu Fichte, stellenweise Bergahorn Vogelbeere; Pionierbaumarten

Boden²

Humusform: Mull, stellenweise Moder

Entwicklung: Braunerde, Parabraunerde, stellenweise vernässte Parabraunerde

Eigenschaften: Skelettarm, Gründigkeit mittel bis tief, Durchlässigkeit normal bis leicht gehemmt

Vorkommen der Waldameisen

Im Waldschwingel-Tannen-Buchenwald kommen alle vier Waldameisenarten mit einer Nest-Abundanz von total 2.1 Nestern pro km² vor. Nur *F. paralugubris* hat eine Nest-Abundanz von knapp über 1. Alle andern Nest-Abundanzen liegen darunter. Die Wahrscheinlichkeit, dass es sich bei einem Nestfund in diesem Standorttyp um *F. paralugubris* handelt, liegt bei 50 %.

Idealisiertes Bestandesprofil

Ökogramm

Abundanz (Anzahl Ameisennester pro km²)

¹ aus Frehner et al (2005/2009)

² aus Frehner et al (2005/2009)

Originalartikel: **KLEIN A, GLANZMANN I, KLEIN J (2022)** Einflüsse der Waldstandorttypen auf Waldameisen (*Formica s. stricto*) im östlichen Jura. Schweiz Z Forstwes 173 (2): 80–87. doi: 10.3188/szf.2022.0080.

Quelle: Klein A, Glanzmann I, Klein J (2022) Einflüsse der Waldstandorttypen auf Waldameisen (*Formica s. stricto*) im östlichen Jura. Faktenblätter. doi: 10.5281/zenodo.6009946.